

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 6.1: Herramientas de Investigación – Muestreo Aleatorio

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 6.1: Herramientas de Investigación – Muestreo Aleatorio

Lección 6.1. Planificación de muestreo aleatorio

Para un estudio en el que se requiere realizar un diseño de muestreo aleatorio se pueden utilizar algunas herramientas de análisis espaciales que se encuentran a disposición en QGIS en la opción de herramientas de investigación, ubicadas en la opción Vectorial del menú principal.

En la práctica de hoy se utilizarán las siguientes herramientas:

- Generación de cuadrículas vectorial (polígonos)
- Selección aleatoria
- Selección aleatoria de subconjuntos

Recursos:

El archivo shape está en la carpeta PRÁCTICA 6.3, se debe seleccionar el archivo “ejido-poligono.shp”

Desarrollo:

Planteamiento del caso: En el parque Ejido se desea hacer un muestreo aleatorio de los árboles, para esto se requiere analizar cómo se daría un esfuerzo de muestreo del 10% y del 20% del área total del parque.

Generación de cuadrículas vectorial (polígonos)

1. Se inicia el programa QGIS y se abre el archivo shape que se indicó en *Recursos*, como una

capa vectorial

2. Para obtener una mejor visualización se recomienda agregar una capa ráster como base desde el panel del explorador como se vio en la práctica 4.1, pruebe con “Google maps” y con una opacidad al polígono del 30 %.

3. Mediante el menú [Vectorial] se selecciona la opción [Herramientas de investigación], y luego la opción [Crear cuadrícula]

4. Se debe desplegar una ventana llamada “Crear cuadrícula”, en el Tipo de cuadrícula se elige rectángulo (polígono) y en el campo “Extensión de la cuadrícula” se selecciona “Calcular a partir de capa” y se escoge “ejido-polígono”.

A continuación, se debe seleccionar el tamaño de la cuadrícula, para muestrear arboles dispersos, típicos de los parques, es recomendado usar cuadrantes de 100 m² (Mostacedo y Fredericksen 2000); por esa razón se escribe 10 tanto en Espaciado horizontal como vertical.

Por último, se establece el SRC con que se va a trabajar y se asigna un nombre y directorio para guardar el shape, en este caso se le puso “Ejido10x10”, se da click al botón “Ejecutar” y se espera.

Cuando termina se revisa el registro, se pueden cambiar los parámetros y volver a ejecutar el algoritmo o se da click en “Cerrar” para salir del asistente.

→ En la pestaña “Simbología” de las propiedades de la cuadrícula recién creada se modifica el Estilo de relleno a “sin relleno” para una mejor visualización:

5. La cuadrícula sobrepasa los límites del polígono por lo que si se realiza una selección, esta puede resultar fuera del área de estudio. Para esto se va al menú [Vectorial] → [Herramientas de geoproceso] → [Cortar].

6. En “capa de entrada” se selecciona la capa de la cuadrícula y en “capa de superposición” se selecciona la capa del polígono del área de estudio o sea el polígono del parque ejido. Se explora la ubicación donde se va a guardar y finalmente se da click al botón “Ejecutar” y luego “Cerrar”.

Selección aleatoria

1. En el menú [Vectorial] se selecciona la opción [Herramientas de investigación], y luego la opción [Selección aleatoria].

2. A continuación se abre una ventana, en ésta se selecciona en la opción “Capa de entrada” la capa de corte realizada anteriormente. En el campo “Método” se puede hacer la selección por número de objetos, pero en este caso se hará por porcentaje de objetos seleccionados. Primero con el 10% y se da click en “Ejecutar”.

y luego se realiza lo mismo, pero en lugar del 10% se escribe 20%.

NOTA: Los cuadrados amarillos son los cuadrantes seleccionados de manera aleatoria, como podrán observar existen cuadrados hacia los bordes que no están completos debido a que el área de muestreo no es una figura cuadrada, en estos casos se puede deseleccionar y elegir el inmediatamente contiguo, de acuerdo al criterio del investigador.

Selección aleatoria de subconjuntos

1. Esto se usa cuando uno quiere hacer un muestreo aleatorio estratificado, en este caso haremos dos estratos del parque de manera hipotética, así que vamos a seleccionar la zona norte del mapa del Ejido usando la herramienta:

Y se arrastra con el click para seleccionar la porción deseada:

2. A continuación se abre la tabla de atributos de la capa con la cuadrícula y el corte, dando click derecho sobre esta y seleccionando la opción.

3. Cuando se abre la tabla de atributos se activa la opción “Conmutar el modo edición”

Luego se selecciona “Mover la selección arriba del todo” y se añade un “Campo nuevo”

Se abrirá una ventana para darle atributos a la nueva columna, el nombre en este caso será “Estrato”, en Tipo se selecciona “Texto (cadena)” y en longitud se pone el número de letras que se calcula que tendrá los atributos de la columna, luego se da click en “Aceptar”

4. Para poder asignar a cada atributo uno de los elementos seleccionados se utiliza “Abrir calculadora de campos”

Se debe dejar marcada la opción “Actualizar solo los objetos espaciales seleccionados”, también “Actualizar campo existente” y seleccionar el campo de salida “Estrato”, por último, se escribe con comilla simple ‘Norte’, que es la categoría asignada al estrato al que se le realizó la selección. Finalmente se da click en “Aceptar”.

Luego se da click en ícono invertir selección y se repite el proceso para dar un valor de estrato al resto de los objetos, en este caso ‘Sur’.

→ Para poder visualizar las dos zonas del parque recién creadas se categoriza el estilo de la capa, en este caso según la columna “estado”, como se aprendió en prácticas anteriores.

5. Ahora se selecciona el menú [Vectorial] → [Herramientas de investigación] → [Selección aleatoria dentro de subconjuntos].

6. A continuación se despliega una ventana, donde se debe seleccionar la capa vectorial de entrada y el atributo que posee los subconjuntos, en este caso la columna “Estrato”.

Se establece igualmente el porcentaje, pero la diferencia esta vez es que la selección busca ser más equitativa entre ambos estratos, para que ambos estén bien representados.

Tarea en clase o en casa:

Buscar en google satélite otro parque de interés, realizar un polígono del parque y hacer una estratificación fijándose en la geografía, preferiblemente elegir parques grandes como el parque metropolitano y hacer los subconjuntos de manera más objetiva de acuerdo a lo que se ve en la imagen satelital, realizar una selección aleatoria estratificada.

Consultar sobre el tamaño adecuado de parcelas para estudios botánicos, y realizar una cuadrícula de acuerdo a los datos consultados y adicional consultar el porcentaje o número de parcelas que se deben hacer de acuerdo al área del parque.

Referencias

- Mostacedo B y Fredericksen T. 2000. Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. BOLFOR. Santa Cruz, Bolivia.